

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 125 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Aholining unumli bandligi darajasini oshirish: xalqaro maqsadlar sari qadamlar.....	117
Qurbonov Samandar Pulatovich	

BANK MAJBURIYATLARI TUSHUNCHASI, UNING MAZMUNI VA MOHIYATI

Muminova Parvina Ilhom qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
(PhD) tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bank majburiyatlarining asosiy mohiyati, bank resurslarini tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan operatsiyalarni, jalb qilingan mablag'lar manbalarini, shuningdek, depozitlar, qarzlar va boshqa majburiyatlarni baholashda zarur bo'lgan ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: bank, majburiyatlar, passiv operatsiyalar, jalb qilingan mablag'lar, audit, depozitlar, jamg'arma, kapital, likvidlik, hisobot, auditor.

Abstract: This article provides information the main essence of bank liabilities, operations related to the organization of bank resources, sources of funds, as well as deposits, debts and other liabilities.

Key words: bank, liabilities, passive operations, funds involved, audit, deposits, savings, capital, liquidity, report, auditor.

Аннотация: В данной статье представлена основная суть банковских обязательств, информация, необходимая для оценки операций, связанных с организацией банковских ресурсов, источников привлеченных средств, а также депозитов, займов и других обязательств.

Ключевые слова: банк, обязательства, пассивные операции, привлеченные средства, аудит, депозиты, сбережения, капитал, ликвидность, отчетность, аудитор.

KIRISH

Jahon amaliyotida tijorat banklari majburiyatlari, uning hisobini yuritish va audit nazoratidan o'tkazish muhim vazifalardan bo'lib kelmoqda. Umuman olganda, bank resurslarini tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan operatsiyalari bank majburiyatlari, ya'ni bank passiv operatsiyalar deyiladi.

"Bank faoliyatini boshqarishning bir qismi bo'lgan bank majburiyatlari hisobi va auditini yuritish usullarini doimiy takomillashtirmasligi oqibatida, nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlar, balki rivojlangan mamlakatlar banklari ham iqtisodiy inqirozga yuz tutishi tabiiydir"¹. Buni XX asrning ikkinchi yarmida Osiyo, Lotin Amerika, G'arbiy Yevropa, Rossiya moliya tizimi hamda 2008 yil sentyabrda AQSh moliya tizimida bo'lib o'tgan moliyaviy-iqtisodiy inqirozlar misolida ko'rish mumkin.

Bank majburiyatlarining tahlili va auditi bankning moliyaviy majburiyatlari va qarzlarini baholashni talab etadi. Bu bankning moliyaviy hisobotida qayd etilgan majburiyatlarining to'g'riligi, to'liqligi va ishonchliligini ta'minlashning muhim jarayonidir. Audit bankning passiv hisobvaraqlaridagi har qanday mumkin bo'lgan noto'g'ri ma'lumotlar, xatolar yoki qoidabuzarliklarni aniqlashga yordam beradi.

Bank majburiyatlarini o'rganish orqali manfaatdor tomonlar bankning moliyaviy risklari, likvidlikni boshqarish amaliyoti, moliyalashtirish manbalari va umumiy barqarorlik haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Ushbu ma'lumotlar investorlar va boshqaruv organlari uchun asosli qarorlar qabul qilish, hamda turli bozor sharoitlarida bankning barqarorligini baholash uchun juda muhimdir.[2]

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar startegiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – Toshkent: "Alodat", 2017. – 112 b.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy olimlarimizdan A.J. Abdullaev, Z.A. Qayimova, Sh.Sh. Boltaev, D.M. Narzievalar o'z tadqiqotlari natijasida, "passiv operatsiyalar bu bank resurslarini shakllantirilishi bilan bog'liq operatsiyalardir. Passiv operatsiyalar aylanmadagi bo'lgan, yangi resurslar jalb qilish natijasida banklarning aktiv operatsiyalarini amalga oshirishga imkoniyat yaratiladi" – deb ta'kidlab o'tishgan.[1]

A.A. Omonov, T.M. Qoraliyevlar fikriga ko'ra, "tijorat banklari passiv operatsiyalari natijasida moliyaviy resurslarni shakllantiradi. Resurslar ikkita yirik manba: jalb qilingan mablag'lar va o'z mablag'laridan iborat. Resurslar bank balansining passivida hisobga olib boriladi. Tijorat banklari balansi passivining asosiy ulushini majburiyatlar (jalb qilingan mablag'lar) tashkil etib, ular jami bank resurslari tarkibida 85-90 foizdan iborat bo'ladi" – deb qarashgan.

Sh.Z. Abdullayeva o'z ilmiy tadqiqotlarida "bankning passiv operatsiyasi – banklarning vaqtinchalik bo'sh pul mablag'larini jalb qilish bilan bog'liq operatsiyalari passiv operatsiyalar hisoblanadi. Bankning asosiy vazifalaridan biri bo'sh pul mablag'larini mumkin qadar ko'proq jalb qilish va ularni boshqa foyda keltiruvchi optimal aktivlarga joylashtirishdan iborat" – deb ta'kidlaydi.[3]

M.G'. Kenjayev, N.S. Ernazarovlar tomonidan quyidagi fikrlar bildirib o'tilgan, "bank resurslarini tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan operatsiyalar – passiv operatsiyalar deyiladi. Passiv operatsiyalar bank oborotiga chetdan mablag'lar jalb etish va o'z mablag'larini tashkil etish bilan bog'liq operatsiyalardan iboratdir. Bank resurslari uning majburiyatlari va o'zining kapitalidan tashkil topadi. Bank faoliyatining yana bir asosiy o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundan iboratki, uning resurslari asosan chetdan jalb etilgan majburiyatlaridan tashkil topadi".[5]

A.J. Abdullaev, Z.A. Qayimova, Sh.Sh. Boltaev, D.M. Narzievalar tomonidan quyidagicha fikr bildirib o'tilgan, "depozit operatsiyalar – banklarning depozitorlar bilan tuzgan shartnomalari asosida depozit maqsadlariga ko'ra muayyan muddatga jalb etish hamda saqlashga doir operatsiyalardir".

Z. Mamadiyarov, M. Maxmudova, M. Kurbonbekovalar o'z ilmiy tadqiqotlarida, "majburiyatlar – bank tomonidan jalb etilgan mablag'lar hisobidan, kapital – bankning o'z mablag'lari hisobidan shakllanadi. Ushbu mablag'larning barqaror manbalar hisobidan shakllantirilishi tijorat banklarining samarali ishlashini va iqtisodiy jihatdan baquvvatligini ta'minlaydi. Tijorat banklari balansi passivining asosiy ulushini majburiyatlar tashkil etib, ular 80–90 foizdan iborat bo'ladi. Majburiyatlarni muddati va vujudga kelish manbasiga qarab barqaror va nobarqaror, ular uchun to'lanadigan xarajatlar qiymatidan kelib chiqib, arzon va qimmat mablag'larga ajratish mumkin" – deb fikr bildirib o'tishgan.[4]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada Respublikamiz hududida faoliyat yuritib kelayotgan tijorat banklaridan biri tanlab olindi va bankning moliyaviy hisobotlaridan foydalangan holda uning majburiyatlari o'rganildi. Tahlil jarayonida ilmiy baholash, induksiya va deduksiya, taqqoslash hamda ma'lumotlar tahlili usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank majburiyatlarini tahlil qilish odatda bank mablag'lari manbalarini, shuningdek, depozitlar, qarzlarni va boshqa majburiyatlarni baholashni o'z ichiga oladi. Ushbu tahlil natijalari bankning moliyalashtirish tuzilmasi, likvidlik holati va risklarni boshqarish amaliyoti haqida tushuncha berishi mumkin.

Bankning majburiyatlarini tahlil qilishda quyidagi asosiy jihatlar va natijalarni ko'rib chiqish mumkin:

Banklar mablag' manbai sifatida asosan depozitlarga tayanadi. Depozitlar tarkibini tahlil qilish mijozlarning turlarini (chakana, korporativ, institutsional) va ushbu mablag'larning barqarorligini (masalan, talab qilib olinguncha depozitlar va muddatli depozitlarga nisbatan) aniqlashga yordam beradi.

Banklar, shuningdek, boshqa moliya institutlaridan qarz olish, obligatsiyalar chiqarish yoki boshqa qarz vositalari orqali mablag' jalb qilishlari mumkin. Ushbu ssudalar shartlari, stavkalari va muddatlarini tahlil qilish bank mablag'larining qiymatini va qayta moliyalash risklarini baholash uchun muhimdir.

Bank kapitalini tahlil qilishda shuningdek, bank kapitali tarkibini, jumladan, o'z kapitali, taqsimlanmagan foyda va kapitalning boshqa shakllarini baholash ham muhim sanaladi. Bu bankning yo'qotishlarni o'zlashtirish va tartibga soluvchi kapital talablarini qondirish qobiliyatini tushunishga yordam beradi.

Majburiyatlarni to'lash muddatini tahlil qilish bankning likvidlik holatini baholashga imkon beradi. Banklar o'zgaruvchan moliyalashtirish manbalariga tayanmasdan, qisqa muddatli majburiyatlarni bajarish uchun yetarli likvid aktivlarga ega bo'lishi shart.

Bankning majburiyatlarini o'rganish natijalari odatda moliyaviy hisobotlarda, normativ hujjatlarda va investor taqdimotlarida aks etadi. Ushbu tahlildan olingan asosiy ko'rsatkichlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Depozitlar tarkibi (masalan, talab qilib olinguncha depozitlar, muddatli depozitlar, jamg'arma depozitlar va omonat depozitlari nisbati).

Mablag'lar qiymati (depozitlar va qarzlarni bo'yicha to'lanadigan o'rtacha foiz stavkasi).

Likvidlik koeffitsientlari (kreditning depozitga nisbati, likvidlikni qoplash koeffitsienti).

Kapital yetarlilik koeffitsientlari (1-darajali kapital nisbati, umumiy kapital nisbati).

Ushbu natijalar manfaatdor tomonlarga, shu jumladan, investorlar va tartibga soluvchilarga bankning moliyaviy barqarorligi va majburiyatlarini boshqarish samaradorligini baholashda yordam beradi. Shuningdek, banklar faoliyatining mustahkamligi va barqarorligini ta'minlash uchun ular ichki va tashqi audit tekshiruvlari orqali doimiy nazorat qilib borishi talab etiladi.

Depozit operatsiyalari ichki auditining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

Omonatchilar manfaatlarini himoya qilish, bank o'z faoliyati davomida erishgan va maqsad qilgan natijalarni saqlab qolish.

Taqdim etilayotgan hisobotlarning haqqoniyligi, to'liqligi va ishonchligini ta'minlash.

Hisobotlarning amaldagi qonunchilik, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarga qo'yilgan talablarga muvofiqligini tekshirish.

Bank majburiyatlarini tahlil qilish tavakkalchilikni baholash, likvidlikni boshqarish, qoidalarga rioya qilish, investor ishonchini mustahkamlash va moliyaviy hisobotlarni har tomonlama tahlil qilish uchun juda muhimdir. U manfaatdor tomonlarga bankning moliyaviy ahvoli, faoliyati va o'z majburiyatlarini bajarish qobiliyatini tushunishga yordam beradi hamda risklarni samarali boshqarish va qarorlar qabul qilish jarayoniga hissa qo'shadi.

1-jadvalda. 2024-yil 4 chorak yakunlari bo'yicha moliyaviy hisobotlarning statistik ko'rsatkichlariga asoslangan "Kpitalbank" ATBning jami majburiyatlari ko'rsatkichlari aks etgan ².

	MAJBURIYATLAR	JAMI	Milliy valyutada	Xorijiy valyutada (so'm ekv.)
1	Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar	12 080 615 479	4 885 329 349	7 195 286 130
2	Muddatli depozitlar	24 276 205 819	17 588 357 100	6 687 848 719
3	Markaziy bankka to'lanishi lozim bo'lgan mablag'lar	44	44	0
4	Boshqa banklar va moliyaviy tashkilotlarning hisobvaraqlari	851 953 510	602 818 261	249 135 249
5	REPO bitimlari bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar	0	0	0
6	Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha majburiyatlar	933 950 619	206 713 816	727 236 803
7	Bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	0		0
8	Subordinar qarz	1 719 622 115	155 455 905	1 564 166 210
9	To'lanishi lozim bo'lgan hisoblangan foizlar	68 201 960	44 496 090	23 705 870
10	Hisoblangan soliqlar bo'yicha majburiyatlar	17 958 010	17 958 010	0
11	Kliring tranzaksiyalari	52 344 720	3 126 644	49 218 076
12	Standart deb tasniflangan balansdan tashqari moddalarga yaratilgan zaxiralar	3 913 935	3 913 935	0
13	Boshqa majburiyatlar	972 671 971	793 933 919	178 738 052
	Jami majburiyatlar	40 977 438 182	24 302 103 073	16 675 335 109

"Kapitalbank" Aksiyadorlik tijorat bankining jami majburiyatlari 2024-yil 4-chorak bo'yicha 40,9 trln so'mni tashkil etib, shundan eng asosiy majburiyati jami muddatli depozitlar bo'lib, 24,2 trln so'mni tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bunda hisoblangan soliqlar bo'yicha majburiyatlar 17 mln so'm, boshqa banklarning mablag'lari esa 851 mln so'mni tashkil qilgan. Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar jami bank majburiyatlarining 29,5 % ini tashkil qilmoqda.

² "Kapitalbank" ATB 2024-yil 4-chorak balans hisoboti

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank majburiyatlarining tahlili va auditi bankning moliyaviy majburiyatlari va qarzlarni baholashni o'z ichiga oladi. Bu bankning moliyaviy hisobotida qayd etilgan majburiyatlarning to'g'riligi, to'liqligi va ishonchligini ta'minlashning muhim jarayonidir. Tahlil va audit bankning passiv hisobvaraqlaridagi har qanday mumkin bo'lgan noto'g'ri ma'lumotlar, xatolar yoki qoidabuzarliklarni aniqlashga yordam beradi.

Bank majburiyatlari bank operatsiyalarini moliyalashtirishda asosiy rol o'ynaydi. Majburiyatlarning muddati va barqarorligini tahlil qilish banklarga ularning likvidligini samarali boshqarishga yordam beradi. Mijozlarning omonatlari va banklararo qarzlari kabi qisqa muddatli majburiyatlar bankning bevosita majburiyatlarini bajarish uchun yetarli mablag'ga ega bo'lishini ta'minlash uchun qattiq nazorat qilinishi kerak. Majburiyat tuzilmasini tahlil qilish orqali banklar o'zlarining likvidlikka bo'lgan ehtiyojlarini rejalashtirishlari, qisqa muddatli va uzoq muddatli moliyalashtirish manbalari o'rtasida tegishli muvozanatni saqlashlari va likvidlik risklarini kamaytirishlari mumkin.

Umuman olganda, bank majburiyatlarini tahlil qilish moliyaviy hisobot tahlilining ajralmas qismi hisoblanadi. Bank majburiyatlarining tahlili va auditi moliyaviy ma'lumotlarning ishonchligini ta'minlash va manfaatdor tomonlarning bank faoliyatiga ishonchini saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu bankning moliyaviy sog'lig'iga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday potentsial majburiyatlarni aniqlashga, risklarni boshqarishga va moliyaviy hisobotlar bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, bank majburiyatlarini tahlil qilish tavakkalchilikni baholash, likvidlikni boshqarish, qoidalarga rioya qilish, investor ishonchini oshirish va moliyaviy hisobotlarni har tomonlama tahlil qilish uchun juda muhimdir. U manfaatdor tomonlarga bankning moliyaviy ahvoli, faoliyati va o'z majburiyatlarini bajarish qobiliyatini tushunishga yordam beradi, risklarni samarali boshqarish va qarorlar qabul qilishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Omonov A.A., Qoraliyev T.M. Pul va banklar. Darslik. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2019. – 448 b.
2. Kenjayev M.G., Ernazarov N.S. Bank hisobi, tahlil va audit (1-qism). Darslik. – T.: "Nihol Print" OK, 2022. – 208 b.
3. Mamadiyarov Z., Maxmudova M., Kurbonbekova M. Bank ishi. Darslik. – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2021. – 160 b.
4. Abdullayeva Sh.Z. Pul va banklar. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2018. – 756 b.
5. Ganiyeva U. Bank resurslarini shakllantirish va foydalanish. Journal of New Century Innovations, Tashkent, 2021.
6. Kapitalbank rasmiy veb-sayti: <https://kapitalbank.uz/uz/for-investors/reports-and-presentations-uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
